

Мединська Т.В.

*кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри фінансів, економічної безпеки,
банківської справи та страхового бізнесу
Львівського торговельно-економічного університету,
старший науковий співробітник відділу просторового розвитку
ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долишнього НАН України"*
<https://orcid.org/0000-0002-7998-4107>

ФІСКАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ АКТИВНОСТІ В ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ У ПЕРІОД ФІНАНСОВО- ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ, СПРИЧИНЕНОЇ ПАНДЕМІЄЮ

JEL Classification: H32 ; H71; L26; R11
SECTION "ECONOMICS": Економіка

Анотація. Формування фіскального середовища стимулювання підприємницької активності територіальних громад залежить від умов, в яких цей процес відбувається, та рівня адміністративної і фінансової автономії місцевого самоврядування як основного суб'єкта цього процесу.

Досягнення мети передбачає дослідження впливу кризи на фіскальне середовище підприємницької активності територіальних громад в умовах Covid-19, а саме: на доходи і видатки місцевих бюджетів, міжбюджетних трансфертів та їх вплив на фінансування територіальних громад.

Питання впливу факторів на формування фіскальної політики в умовах фінансово-економічних криз, в тому числі пандемії, у своїх працях висвітлювали: Бондарук Т. [10], Возняк Г., Патицька Х. [13], Мединська Т. В., Андрейків Т. Я. [2; 14], Рой В., Жабинець О. [8] та інші, проте питання фіскальних умов для підприємницької діяльності в територіальних громадах у період кризи, викликані пандемією недостатньо розкриті.

Метою дослідження є аналіз особливостей формування фіскального середовища, що впливає на підприємницьку активність у територіальних громадах в умовах фінансово-економічної кризи, спричиненої пандемією, а також розробка рекомендацій щодо оптимізації податкової політики для підтримки малого і середнього бізнесу в період нестабільності.

Ключові слова: фіскальне середовище, територіальні громади, підприємницька активність, місцеве самоврядування, криза, пандемія.

Abstract. The formation of a fiscal environment for stimulating entrepreneurial activity of territorial communities depends on the conditions in which this process takes place and the level of administrative and financial autonomy of local government as the main subject of this process.

Achieving the goal involves studying the impact of the crisis on the fiscal environment of entrepreneurial activity of territorial communities in the context of Covid-19, namely: on the revenues and expenditures of local budgets, inter-budgetary transfers and their impact on the financing of territorial communities.

The issue of the influence of factors on the formation of fiscal policy in the context of financial and economic crises, including pandemics, was covered in their works by: Bondaruk T. [10], Voznyak G., Patytska Kh. [13], Medynska T. V., Andreykiv T. Ya. [2; 14], Roy V.,

Zhabinets O. [8] and others, however, the issues of fiscal conditions for entrepreneurial activity in territorial communities during the crisis caused by the pandemic are not sufficiently disclosed.

The purpose of the study is to analyze the features of the formation of the fiscal environment that affects entrepreneurial activity in territorial communities during the financial and economic crisis caused by the pandemic, as well as to develop recommendations for optimizing tax policy to support small and medium-sized businesses during periods of instability.

Keywords: fiscal environment, territorial communities, entrepreneurial activity, local government, crisis, pandemic.

Вступ

Особливості впливу криз на різні сфери економіки результуються відмінними наслідками для формування фіскального середовища стимулювання підприємницької активності у громадах і, відповідно, реакцією органів місцевого самоврядування на них. За період, коли в Україні спостерігалися найпомітніші за впливом кризи, умови розвитку територіальних громад були різними: як у контексті формування і виконання місцевих бюджетів (неодноразові зміни до Бюджетного кодексу України), так і у питанні адміністративно-територіального устрою. Тому досліджувати проблематику впливу кризи, спричиненої пандемією на фіскальне середовище стимулювання підприємницької активності у територіальних громадах України доцільно, зважаючи в першу чергу на умови фінансового забезпечення їх розвитку та адміністративно-територіальну основу базового рівня управління, що визначає мету дослідження.

Результати

Фінансово-економічна криза, спричинена поширення пандемії Covid-19, яка з листопада 2019 р. до весни 2020 р. охопила світ, мала значний негативний вплив на розвиток територіальних громад в Україні, зокрема на фіскальне середовище підприємницької активності на локальному рівні. Специфіка її впливу зумовлена протидією поширенню хвороби шляхом карантину та дистанціювання людей на ринку праці, у сфері користування соціальними (зокрема, освітніми, культурними) та іншими послугами (громадського транспорту, громадського харчування, придбання товарів та послуг, туристичними тощо) та призвела до зміни економічної поведінки населення. Тому вплив кризи на різні сфери економіки був різним: пандемія стала «поштовхом» для впровадження цифрових інструментів у різні сфери життя (дистанційна освіта, дистанційна зайнятість, цифрові інструменти громадської участі у місцевому самоврядуванні (голосування за громадський бюджет), онлайн-торгівля тощо), однак спричинила до руйнування традиційних ланцюгів постачання, кризи на ринку праці, у сферах роздрібною торгівлі, туризму, транспортних перевезень тощо).

Досліджуючи вплив кризи на фіскальне середовище підприємницької активності територіальних громад в умовах Covid-19, варто наголосити: причиною зміни стану фіскального середовища в першу чергу стало погіршення умов підприємницької активності МСП, на яке припав основний удар пандемії. Станом на 2020 р. в Україні суб'єкти господарювання МСП становили 99,9% бізнесу, тут було працевлаштовано 79% зайнятих, вони сплачували в середньому 37% податків [7]. Вплив карантину проявився у таких наслідках для розвитку МСП: 29% українських підприємств призупинили діяльність, 6% її припинили[9]; 1/3 суб'єктів господарювання свідчила про зниження доходів від підприємницької діяльності на 25-50%, третина – на 50-75%; близько третини підприємців мікрорівня зафіксували падіння доходів на 90-100% - вони були змушені звільнити близько 50% співробітників[11]. Невтішними були і очікування МСП: 51% суб'єктів господарювання свідчили про можливість працювати не більше 1 місяця, 25% - не більше 2-3 місяців, лише 3% вказували на наявний потенціал для продовження діяльності [1].

Зниження доходності та значне погіршення становища МСП безпосередньо вплинуло на наповнюваність місцевих бюджетів з моменту фіксації перших випадків поширення хвороби в Україні у лютому 2020 р. Обсяги помісячних власних доходів місцевих бюджетів у квітні-травні 2020

р. сягнули показників 2018 р. (20,2 та 24,0 млрд грн відповідно), однак у наступні місяці були дещо більшими надходжень 2019 р. (рис. 1).

Рис. 1. Динаміка щомісячних надходжень власних доходів місцевих бюджетів, 2018-2021 рр., млрд грн

Складено автором на основі [12]

Хоча річні обсяги надходжень більшості податків (ПДФО, акцизний податок, єдиний податок) до місцевих бюджетів зросли у 2020 р. порівняно з попереднім роком, чітко прослідковується зниження їх приросту впродовж березня 2020 – березня 2021 рр. (рис. 2).

Рис. 2. Приріст доходів місцевих бюджетів у січні 2020 – грудні 2021 рр. відносно до аналогічного періоду попереднього року, %

Складено автором на основі [12]

Найбільше падіння приросту спостерігалось щодо майнових податків (у травні 2020 р. – 81,1%), що стало наслідком внесення змін до Податкового кодексу та інших законів з метою підтримки суб'єктів підприємництва в умовах пандемії. Відповідно до законів «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» [5], «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» [4], впродовж двох місяців (з березня до квітня 2020 р.) не нараховувалися та не сплачувалися плата за землю і податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за об'єкти нежитлової нерухомості; щодо єдиного податку збільшено граничний обсяг доходу по його сплаті і надано органам місцевого самоврядування право у 2020 р. зменшувати прийняті ставки податку. Внаслідок внесення цих змін на державному рівні було визначено інструменти фінансової підтримки бізнесу у кризових умовах, однак основний тягар їх використання «ліг на плечі» територіальних громад, адже звільнення стосувалося місцевих податків (які в обсязі 100% наповнювали місцеві бюджети). Згідно з офіційними даними [6], недонаходження до бюджетів територіальних громад склали 4,1 млрд грн (тобто 5% місцевих податків): плати за землю – 2,7 млрд грн; податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 0,4 млрд грн; єдиного податку – 1,0 млрд грн.

Очікуваного негативного впливу на надходження єдиного податку і ПДФО до місцевих бюджетів внаслідок зростання рівня безробіття (за березень – квітень 2020 р. – у 4 рази), як це спостерігалось у багатьох розвинених країнах не відбулося [13]. Причиною цього є специфіка функціонування ринку праці в Україні: високий показник неформальної зайнятості (30-50%) та значна частка низькокваліфікованої праці в структурі тіньового ринку праці (саме на низькокваліфікованих працівників припав основний удар кризи на ринку праці – втрата роботи). Крім того, варто відмітити адаптаційні механізми, які використали працедавці для збереження бізнесу: відпустки за власний рахунок, неповну зайнятість, – ці механізми не мали жодного впливу на сплату ПДФО до бюджету.

Як уже було акцентовано, реформи в напрямі децентралізації у 2014-2019 рр. результувалися не лише посиленням фінансової спроможності бюджетів місцевого самоврядування, а й запровадженням дієвих інструментів регіонального розвитку, завдяки чому до бюджетів територіальних громад було спрямовано значні фінансові ресурси на реалізацію інфраструктурних проектів та нарощення інвестиційного потенціалу громад. Значна частина цих коштів надавалася шляхом спрямування до місцевих бюджетів цільових міжбюджетних трансфертів (субвенцій). У 2020 р. таку фінансову підтримку було суттєво обмежено (рис. 3), а частка міжбюджетних трансфертів у складі доходів місцевих бюджетів знизилася до 34,0% (на 12,4 в.п. за рік).

Аналізуючи причини зменшення обсягів міжбюджетних трансфертів, варто виділити два аспекти:

1) зменшення обсягів медичної субвенції та субвенцій у сфері соціального захисту населення зумовлене зміною механізмів фінансування цих видатків, а не їх скороченням (зокрема перехід до фінансування медичних послуг через НСЗУ);

2) відсутність субвенції на формування інфраструктури ОТГ та зменшення більше ніж вдвічі субвенції на соціально-економічний розвиток територій пов'язане із поширенням пандемії та потребою перерозподілу коштів державного бюджету на потреби боротьби з хворобою.

Таким чином, пандемія спричинила сповільнення темпів фінансування з державного бюджету інфраструктурних проектів, спрямованих на місцевий економічний розвиток. Крім того, у відповідь на кризу держава скоротила обсяги переданих міжбюджетних трансфертів до бюджетів громад з центрами у містах обласного значення та максимально зберегла фінансову підтримку територіальних громад з нижчим рівнем фінансової спроможності [13]. Міста, будучи епіцентрати поширення та боротьби з хворобою не лише в Україні, а й у розвинених країнах (що логічно з огляду на специфіку хвороби), в умовах значного навантаження на систему соціальних послуг стали «заручниками»

ситуації: попри вимушене спрямування значних обсягів ресурсів на підтримку системи охорони здоров'я на місцях, державна фінансова підтримка для збереження їх стійкості в кризових умовах значно знизилася.

Рис. 3. Динаміка трансфертів з державного бюджету у доходах місцевих бюджетів, 2018-2021 рр.

Складено автором на основі [3; 12]

Щодо впливу пандемії на видатки з місцевих бюджетів, суттєвих змін не зафіксовано (рис. 4), за винятком тих сфер, де відбулася зміна механізмів фінансування послуг (охорона здоров'я, соціальний захист та соціальне забезпечення). Навіть видатки на економічну діяльність характеризувалися зростанням попри зменшення державної фінансової підтримки місцевих бюджетів за цим напрямом.

Висновки

Аналізуючи специфіку впливу пандемії на процеси формування фіскального середовища підприємницької активності територіальних громад, можна зробити такі висновки:

по-перше, вплив кризи, яка виникла в умовах поширення хвороби Covid-19, є відмінним від інших аналізованих криз, що зумовлене різкою системною та всеосяжною (у контексті охоплення населення) зміною економічної поведінки та формуванням нових поведінкових норм. Відповідно, на відміну від кризи, зумовленої анексією Криму та частини території Донбасу, вплив кризи мав не територіальні відмінності, а різнився в розрізі секторів економіки;

по-друге, основною причиною погіршення стану фіскального середовища підприємницької активності територіальних громад стало погіршення умов розвитку МСП, на яке припав основний удар пандемії та, яке характеризувалося значно нижчим запасом стійкості порівняно з великими суб'єктами господарювання.

Рис. 4. Динаміка видатків місцевих бюджетів України, 2018-2021 рр., млн грн
Складено автором на основі [12]

Важливо відмітити, що суб'єкти економіки громад швидко адаптувалися до нових умов, і вже у 2021 р. спостерігалось суттєве зростання власних надходжень місцевих бюджетів. Попри зменшення обсягів міжбюджетних трансфертів з державного бюджету до місцевих бюджетів на інфраструктурні та розвиткові проекти, територіальні громади наростили обсяги видатків на економічну діяльність, що свідчить про швидкі темпи відновлення економіки громади та покращення стану фіскального середовища підприємницької активності у громадах.

Перспективні напрямки подальших досліджень.

Територіальні громади у 2022 році вразила нова криза – повномасштабне вторгнення РФ на територію України, що зумовило безпрецедентні руйнування, масову внутрішню міграцію населення та еміграцію, загибель великої кількості людей. Вплив цієї кризи на розвиток фіскального середовища підприємницької активності варто розглянути у подальших дослідженнях.

Список використаних джерел

1. Коронавірус VS бізнес: половина підприємців протримається на карантині не більше місяця. Економічна правда. 2020. URL: https://www.epravda.com.ua/publications/2020/04/2/658857/?fbclid=IwAR10GYjWy12R3t0sRVtT0mG9tbujq_8ONaOCupafTMm6TOIYd9oXY1yREXU
2. Мединська Т. В., Андрейків Т. Я., Маланюк І. Р. Зарубіжний досвід податкового стимулювання бізнесу в умовах Covid-19. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». 2022. №2 (58). С. 179-186.

3. Моніторинг реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади. Міністерство розвитку громад та територій України, 7.10.2021. URL: <https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/755/07.10.2021.pdf>
4. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19). Закон України № 540-IX від 30.03.2020 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/540-20#Text>.
5. Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19). Закон України № 533-IX від 17.03.2020 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/533-20#Text>.
6. Про розгляд звернення. Лист Міністерства фінансів України №05110-17-10/10991 від 14.04.2020 р. URL: https://www.auc.org.ua/sites/default/files/sectors/u-12041/lystminfinu_shchodo_propozyciyamu_vid20.03.2020.pdf
7. Програма стимулювання економіки для подолання наслідків Covid-19: «економічне відновлення». Додаток до Державної програми стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених обмежувальними заходами щодо запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) на 2020-2022 роки. URL: <https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/18%20%20Department/18%20-%20PDF/07.2020/programa.pdf>
8. Рой В., Жабинець О. Видимі та латентні наслідки Covid-19 для регулювання соціально-трудових відносин в сфері МСБ України. SMES. Київ, 2020. URL: <http://eap-csf.org.ua/wp-content/uploads/2020/12/Vidimi-ta-latentni-naslidki-COVID-19-.pdf>
9. Ради бізнес-омбудсмена. На що скаржитися бізнес під час карантину. 30.07.2020. URL: <https://boi.org.ua/publications/press/1311-na-cshoskarzhivsyia-biznes-pid-chas-karantinu/>.
10. Bondaruk T., Medynska T., Nikonenko U., Melnychuk I., Loboda N. (2023). Fiscal policy as a guarantee of sustainable development under military conditions. International Journal of Sustainable Development and Planning. Vol. 18, No. 4, 1097-1102.
11. Lessening the economic impact of the COVID-19 crisis. URL: <https://eap-csf.eu/wp-content/uploads/COVID19-BriefingPaper-Lessening-economic-impact-of-covid19-crisis.pdf>
12. Open Budget. URL: <https://openbudget.gov.ua/>.
13. Vozniak H. V., Patytska Kh. O. Finances of territorial communities of Ukraine in the conditions of spreading pandemic: Problem-oriented analysis taking into account behavioral aspects. Economy of Ukraine, 6, 2021, 78-98. URL: <http://jnas.nbu.gov.ua/article/UJRN-0001264078>.
14. Tetyana Medynska, Nadiya Rushchysyn, Roksolana Ivanova, Iryna Bodnariuk, Iryna Kiyanka. Taxation as an Instrument of Stimulation for Business in the Conditions of COVID-19. International Journal of Computer Science and Network Security. Vol. 22 No. 1, 2022, pp. 602-608. (Web of Science).